

QARAQALPAQ TILINDE GÓNERGEN SÓZLER HÁM ONÍŇ IZERTLENIWI

Yusupova Ulboǵan Nazarbaeva

NMPI Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeligi 1-basqısh magistrantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17704150>

Annotaciya. *Maqalada qaraqalpaq tilindegi gónergen sózler – arxaizmler hám istorizmler haqqında, olardıń kelip shıǵıwı, izertleniw tariyxı hám de házirgi zaman tilindegi áhmiyeti sóz etilgen.*

Tayanısh sózler: *arxaizmler, istorizimler, qaraqalpaq tili, leksika, izertlew.*

Аннотация. *В статье упоминаются наиболее распространенные слова каракалпакского языка – об архаизмах и историзмах, их происхождении, истории и современности.*

Ключевые слова: *архаизмы, историзмы, каракалпакский язык, лексика, исследование.*

Annotation. *The article discusses the most common words in the Karakalpak language – about the archaisms and historicisms, their origin, and the importance of the modern language in the history and the present.*

Keywords: *archaic words, archaisms, historicisms, karakalpak language, research.*

Hárbir tildiń rawajlanıwı onıń tariyxıy basqıshları menen tıǵız baylanıslı. Kúndelikli turmısımızdaǵı jańalıqlardıń enisiwi menen bir qatar zatlar, uǵımlar qollanıwdan áste-aqırın shıǵıp qaladı. Demek, usı taqılettegi sózlerdiń atamaları da qollanıwdan shıǵadı yamasa qollanıwı passivlenedi. Demek, jámiyette hár qıylı qubılıslar, ózgerisler nátiyjesinde gónergen sózler payda boladı.

Bular eki topardan turadı. Birinshi toparındaǵılar – arxaizm sózler, ekinshi topardaǵılar – tariyxıy sózler. Gónergen sózler qaraqalpaq tilinde belgili bir uǵımdı bildirip, ótken zaman ushın xarakterli, til leksikasınıń házirgi waqıttaǵı rawajlanıw basqıshında keńnen qollanıla bermeydi.

Qaraqalpaq tilinde rus tili menen jaqınnan baylanıs nátiyjesinde payda bolǵan bir qansha sózler bar. Bul tilden engin sózlerdiń geyparaların qısqa waqıt ómir súrip, tariyxıy sózler qatarınan orın aldı. Demek, tildegi tariyxıy sózler dáwir sıpatlamasın, ómir kartinasın oqıwshınıń tereńirek túsiniwi ushın qollanıladı.

Qaraqalpaq til iliminde tariyxıy sózlerdi professor E. Berdimuratov: «qollanılıw jiyiligine qaray qaraqalpaq tili leksikasında sıyrek qollanılatuǵın sózler toparı» sıpatında qarastıradı [5.114] Bir qatar lingvistikalıq sózlikler gónergen sózler ataması «passiv sózler», «passiv sózlik fond» sıyaqlı atamalar menen ataladı. Lingvistikalıq sózlikte: «Passiv sózlik fond- turmısta sıyrek qollanılatuǵın, sózlerdiń jıyıntığı» [7.159] - dep kórsetiledi.

Tariyxıy sózlerdi óz ishinde túrli tematikaǵa bólip qarastırıw múmkin. Mısalı: kiyim-kenshek atamaları, diniy islerge baylanıslı gónergen sózler, mámleketti basqarıw

islerine baylanıslı bolǵan tariyxıy sózler, úy tutınıw buyımlarına, ólshem birliklerge baylanıslı t.b. túrde bólip qarastırıw múmkin. Kópshilik ilimiy lingvistikalıq ádebiyatlarda gónergen sózler 2 toparǵa bólip qarastırıladı:

1. Arxaizmler;
2. Istorizmler (tariyxıy sózler).

E.Berdimuratov leksikologiya boyınsha arnawlı miynetinde tariyxıy sózler haqqında bir qatar ilimpazlardıń tartıslı kózqarasların aytı kelip, tómendegishe juwmaq jasaydı: «Tariyxıy sózlerdiń tariyxıy dáwirler dawamında belgili bir túsiniklerdiń atamaları retinde qollanılıp, keyin jámiyetlik turmıstıń rawajlanıwına baylanıslı shıǵıp qalǵan bólegin istorizmler (tariyxıy sózler), al anaw ya mınaw túsiniktiń gónergen ataması bolıp esaplanatuǵın bólegin arxaizmler dep ataǵan maqul. Ilimpaz tariyxıy sózler (istorizmlerdi) tómendegishe 12 toparǵa bólip qarastıradı:

1. Óndiris ásbaplarınıń atamaları;
2. Qarıw-jaraq atamaları;
3. Diyqansılıqqa baylanıslı;
4. Hákimshilik islerge baylanıslı;
5. Klasslıq, sociallıq ayırıqshalıqlarǵa baylanıslı;
6. Oqıw orınlarınıń atın kórsetetugin sózler;
7. Diniy túsiniklerge baylanıslı;
8. Kiyim-kensheklerge baylanıslı;
9. Úy xojalıq zatlarına baylanıslı;
10. Uzunlıq, awırlıq ólshewlerine baylanıslı;
11. Eski xızmet túrlerine baylanıslı;

12. Óz dáwiri ushın belgili rol atqarǵan úrp-ádet hám dástúrlerge baylanıslı» sózler sıpatında qarastıradı hám hárbirine arnawlı kórkem shıǵarmalardan mısallar keltirip tallaydı. Gónergen sózlerdiń jáne bir toparın arxaizmler quraydı. Arxaizmler - tildiń tariyxıy rawajlanıw dáwiriniń barısında anaw ya mınaw túsiniktiń atamasınıń ekinshi bir atama menen awmasıwı nátiyjesinde qollanıw jedelliginen ayırılǵan sózlerden ibarat. Mısalı: jarlıq-hámir-buyırıq, jar-daǵaza, dogovor-shártnama, nóker-soldat, h.t.b. Bul mısallardaǵı buyırıq orınlawshı, shártnama degen sózler arxaizmlerden ibarat. [5.112]

Qaraqalpaq til biliminde gónergen sózler túrlishe izertlewlerde atap ótili. Mısalı, O.Dospanov qaraqalpaq tiliniń dialektlerinde dialektlik gónergen sózlerdiń bar ekenligin «Qaraqalpaq aymaqlıq leksikografiyası» miynetinde dialektlik dubletleri menen qatar, sonday-aq onıń tarqalıw shegi sıyaqlı máselelerdiń úyreniw zárúrligin atap ótedi. Qaraqalpaq til biliminde Q.Aytóreevtiń arnawlı maqalası [3.120-121], Sh.Abdinazimovtıń [2.81-85] «Qırıq qız dástanındaǵı gónergen sózler» haqqında arnawlı

ilimiy maqalasında atap kórsetedi. Professor E.Berdimuratov [5.117-125] monografiyalıq izertlewinde qaraqalpaq tilindegi tariyxıy sózlerdiń toparlarǵa bóliniw, lingvistikalıq tábiyatı, tilde payda bolıw jaǵdayları haqqında ilimiy kózqarasların bildirse, al izleniwshi G.Xalilaeva [8.126-128], T.Qayıpbergenovtıń «Baxıtsızlar» romanında gónergen sózlerdiń qollanıw máselesine, stillik ózgesheliklerine toqtaydı.

Qaraqalpaq tilinde gónergen sózler haqqında X.Aytóreev «Qaraqalpaq tilindegi gónergen sózler eski dáwirlerge tán qubılıs bolǵanlıqtan házirgi waqıttaǵı jámiyet aǵzalarınń bárine birdey túsiniqli bolmaydı. Gónergen sózler ózleriniń mazmunınıń gúńgirtligine qaray leksikanıń basqa tarawlarınan ayırılıp turadı» [3] – dep jazadı.

Professor E.Berdimuratovtıń miynetlerinde gónergen sózlerdiń tariyxıy dáwirler dawamında belgili bir túsiniqlerdiń atamaları bolıp, keyin jámiyetlik turmıstıń rawajlanıwına baylanıslı shıǵıp qalǵan bólegin tariyxıy sózler, al anaw ya mınaw túsiniktiń gónergen ataması bolıp, esaplanatuǵın bólegin arxaizmler dep ataydı. Arxaizm hám tariyxıy sózler bir-birinen tıp-tamırınan ajıralatuǵın sózler. Olarǵa tek ekewiniń de gónergen sózler ekenligi ulıwmalıq uqsashlıq hám sıpat bere aladı [5.116]

Til iliminde bunday gónergen sózler qatlamın úyreniw úlken áhmiyetke iye. Óytkeni, bul sózler arqalı hár bir dáwirdiń ózine tán belgileri ayırıqshalanıp, sıpatlanıp turadı.

Kópshilik túrkiy xalıqlarında xalıq awızeki dóretpeleriniń til ózgeshelikleri, solardan tariyxıy sózler de 60-jıllardan baslap hár tárepleme sóz bolǵanın kóremiz. Ózbek tilshi ilimpazı Sh.Shoabduraxmanov «Ravshon» dástanında qollanılgan kórkemlew quralların, gónergen sózlerdi, epitetler, metafora, dástan tiliniń sintaksislik, fonetikalıq, leksikalıq ózgesheligin sóz etedi [9].

Demek, izertlewlerden kórip otırǵanıımızday, qaraqalpaq tilinde gónergen sózler, arxaizmler arnawlı túrde, yamasa qanday da tariyxıy shıǵarma mısasında búgingi künge shekem izertlenbegenligin kóremiz. Solay eken, qaraqalpaq tilinde gónergen sózlerdiń qaysı leksikalıq qatlamǵa tiyisli ekenligi, onıń etimologiyası sıyaqlı máseleler óz izertleniwiniń kútken máselelerden dep esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda, gónergen sózler tildiń tariyxıy rawajlanıwın hám qaraqalpaq xalqınıń etnomádeniy ózgesheliklerin bildiriwde ornı girewli. Tilimizde folklorlıq shıǵarmalar quramında da, tariyxıy mazmundaǵı jazba ádebiy shıǵarmalarda da gónergen sózler kóplep ushırasadı. Túrkiy tillerde, sonıń ishinde qaraqalpaq til iliminde gónergen sózler hám olardıń kórkem shıǵarmalarda qollanıwı boyınsha etnomádeniy, lingvomádeniy izertlewler, sózlikler dúziw, óz sheshimin kútken máselelerden. Sebebi, gónergen sózler de hárqanday tildiń leksikalıq quramında belgili birlikler toparın quraw menen birge, sol tildiń baylıǵın da kórsetedi.

Ádebiyatlar

1. Abdinazimov Sh., Pirniyazova A., Shinnazarova S. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Fonetika, leksikologiya. – Toshkent, Sano-standart, 2018, -B. 192.
2. Абдиназимов Ш. «Қырық қыз» дәстанындағы гөнерген сөзлер. //Хәзирги қарақалпақ тили раўажланыўының айырым мәселелери. – Нөкис, Билим. 1993.
3. Айтөреев Қ. Гөнерген сөзлер туўралы бир-еки аўыз сөз.//Әмиўдәрья журн. 1969, №8.
4. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функционалық стиллериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. – Нөкис, Қарақалпақстан. 1973.
5. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис, Билим. 1994, 114-бет.
6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. II том. – Нөкис, Қарақалпақстан. 1984.
7. Насыров Д.С., Бекбергенов А., Жәримбетов А. Русша қарақалпақша лингвистикалық терминлер сөзлиги. Нөкис, «Қарақалпақстан». 1979. 159-бет.
8. Халилаева Г. «Т.Қайыпбергеновтың «Бахытсызлар» романында гөнерген сөзлердиң қолланылыўы.// Әмиўдәрья журн. 2015. №2. 126-128-бетлер.
9. Шоабдурахманов Ш. «Равшон» дастониинг бадий тили ҳақида. -Тошкент, 1969.